

Os impactos positivos referentes a utilização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento fisioterapêutico geriátrico

The positive impacts regarding the use of dual task exercises in geriatric physical therapy treatment

Paulo Cezar de Lima Navarro
Samuel da Cunha Ferreira
Natália Gonçalves

Resumo

Ao envelhecer as capacidades cognitivas sofrem alterações, entre elas a capacidade de concentração, capacidade de aprendizagem e redução na velocidade do processamento de informações. Os exercícios de dupla tarefa é uma atividade composta por uma tarefa primária e uma tarefa secundária ao mesmo tempo e tem o objetivo de melhorar a performance dos exercícios realizados por pacientes idosos auxiliando tanto na prevenção quanto na promoção da boa qualidade de vida. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica de ensaios clínicos e aleatorizados referente ao tema impactos positivos da realização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento de pacientes idosos. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, de abordagem qualitativa acerca dos benefícios da dupla tarefa na geriatria. A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas: PEDro (Physiotherapy Evidence Database) MEDLINE/Pubmed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Resultado: De um total de 12 artigos encontrados, 7 estudos preencheram os critérios necessários para inclusão. E com base nas evidências disponibilizadas, foi observado que todos eles relatam a eficácia e os bons benefícios da Dupla tarefa em funções como cognitivo, melhor desenvolvimento motor e conseqüentemente melhoras na marcha e equilíbrio. Conclusão: Com base nas evidências analisadas, foi observado que todos eles relatam boa eficácia e benefícios da dupla tarefa em funções como cognitivo, melhor desenvolvimento motor, na marcha e equilíbrio. Foi demonstrado que a dupla tarefa é um fator indispensável no tratamento de pacientes que possuem algum grau de doença neurológica e ajuda a reduzir o índice vicioso de quedas nos idosos.

Palavras-chave: Fisioterapia. Idoso. Dupla tarefa.

Abstract

When aging, cognitive capacities suffer alterations, among them the capacity of concentration, learning capacity and reduction in the speed of information processing. The dual task exercises are an activity composed of a primary task and a secondary task at the same time and have the objective of improving the performance of exercises performed by elderly patients, helping both in prevention and in the promotion of a good quality of life. Objective: The aim of this research was to perform a literature review of randomized clinical trials on the positive impacts of dual task exercises on the treatment of elderly patients. Methodology: This is a qualitative literature review about the benefits of dual task in geriatrics. The search was carried out in electronic databases: PEDro (Physiotherapy Evidence Database) MEDLINE/Pubmed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) and SciELO (Scientific Electronic Library Online). Result: From a total of 12 articles found, 7 studies met the criteria necessary for inclusion. Based on the available evidence, it was observed that all of them reported the efficacy and good benefits of dual tasking in functions such as cognitive, better motor development, and consequently improvements in gait and balance. Conclusion: Based on the evidence analyzed, it was observed that all of them report good efficacy and benefits of dual tasking in functions such as cognitive, better motor development, gait and balance. It was shown that dual tasking is an indispensable factor in the treatment of patients who have some degree of neurological disease and helps to reduce the vicious rate of falls in the elderly.

Keywords: Physiotherapy. Elderly. Dual task.

v. 4, n.4, p. 1-10, 2022
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15253017

Aceito: 25/09/2022

Publicado: 13/12/2022

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Paulo Cezar de Lima Navarro, Samuel da Cunha Ferreira, & Natália Gonçalves. (2022). Os impactos positivos referentes a utilização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento fisioterapêutico geriátrico. Amazon Live Journal, V.4(n.4), p.10.

1 INTRODUÇÃO

A população de idosos apresenta elevado crescimento nos últimos anos. Estima-se que o país ocupará o sexto lugar com maior número de idosos em 2025, aproximadamente 15% dos brasileiros, cerca de 32 milhões de pessoas. A proporção de idosos na população aumenta devido a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida gerando maior demanda dos serviços de saúde por essa população (LEIVA-CARO et al., 2015).

O envelhecimento é um processo fisiológico e gradual, que traz consigo as mudanças físicas, psicológicas e sociais. Envelhecer era privilégio de poucos, hoje se tornou uma conquista, declarado o novo desafio do século atual (VERAS et al., 2018; SIQUEIRA et al., 2021). Ao envelhecer as capacidades cognitivas sofrem alterações, entre elas a capacidade de concentração, capacidade de aprendizagem e redução na velocidade do processamento de informações, na rotina diária são executadas várias atividades que envolvem a realização simultânea de múltiplas tarefas que por muitas vezes apresentam-se prejudicadas junto ao processo de envelhecimento (FALBO et al., 2016).

A capacidade em executar múltiplas tarefas simultâneas está associada à função cognitiva de nível superior denominada como executivo e que tem como função planejar, iniciar, sequenciar e monitorar as atividades complexas (FALBO et al., 2016; MENDEL et al., 2015). A interferência na dupla tarefa, além de estar associada a alterações cognitivas do envelhecimento fisiológico, também podem ter fator exacerbado em indivíduos com doenças ou lesões neurológicas, como por exemplo, doença de Alzheimer, Parkinson, Esclerose múltipla, Traumatismo crânio encefálico e Acidente vascular encefálico.

A dupla-tarefa ou tarefas simultâneas, envolve a execução de uma tarefa primária, que é o foco principal de atenção, e uma tarefa secundária, que é executada ao mesmo tempo. Em circunstâncias normais, a realização concomitante de tarefas motoras e cognitivas é comum. Nestas situações, em geral as atividades motoras são desempenhadas automaticamente (SANTOS MARINA et al., 2014)

As teorias explicam a interferência na dupla tarefa, que são: a teoria da comunicação cruzada (the cross-talk model) que descreve que tarefas semelhantes utilizam as mesmas vias de comunicação, acarretando o menor risco de interferência na dupla tarefa. A teoria de gargalo (the bottleneck model), que em contrapartida descreve que tarefas semelhantes utilizam as mesmas vias de processamento gerando prejuízo a dupla tarefa. E a teoria da capacidade ou do compartilhamento de recursos (the capacity model), que afirma aos recursos atencionais limitados, acarretando ao prejuízo na execução de uma ou duas tarefas quando a capacidade de processamento é excedida (MENDEL et al., 2015).

O treino de dupla tarefa pode ser caracterizado como cognitivo, motor ou cognitivomotor, várias evidências apontam que a conjunção de treinamento físico e treinamento cognitivo combinados ampliam sua eficácia. Dados estes conhecimentos a dupla tarefa físico-cognitiva, está em imersão e sendo vista como uma nova modalidade transcendendo a grandes conquistas terapêuticas (FALBO et al., 2016)

Sabe-se que a prática regular de exercícios físicos auxilia tanto na prevenção quanto na promoção da boa qualidade de vida e que induzem a efeitos positivos na função executiva do envelhecimento (FALBO et al., 2016).

Na intervenção fisioterapêutica a aplicação dos exercícios de dupla tarefa representam um recurso com várias opções de aplicabilidade e de baixo custo. No entanto, ainda existem poucos estudos abordando o tema sobre a utilização de dupla tarefa como recurso terapêutico em pacientes idosos. A atuação está voltada tanto para o desenvolvimento motor dos pacientes como para os aspectos cognitivos sendo uma abordagem é essencial tanto na avaliação como na intervenção fisioterapêutica (MENDEL et al., 2015) .

Atualmente, pesquisadores tem abordado e adotado as funções cognitivas em estudos observacionais e de intervenção com pacientes idosos com alterações neurológicas ou não (MENDEL et al., 2015). Os mesmos demonstraram que além de manter a eficiência cognitiva no envelhecimento, o treinamento com Dupla tarefa pode melhorar o desempenho de caminhada em aspectos como: cadência, variabilidade da marcha, velocidade da caminhada e rolamento do pé (BHERER, 2015).

Os exercícios e atividades de dupla tarefa são um recurso que tem varias opções de aplicabilidade e possui baixo custo. Porém, no momento ainda há poucos estudos que visam abordar o tema da dupla tarefa como um recurso de tratamento para pacientes idosos. Existe um alto índice alto de envelhecimento da população do Brasil, o que pode justificar a importância de mais pesquisas sobre essa técnica e quais os impactos para os pacientes idosos.

O presente trabalho tem como objetivo buscar os impactos positivos na utilização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento fisioterapêutico geriátrico que são descritos na literatura.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, que tem como objetivo analisar os Impactos positivos referente a utilização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento fisioterapêutico geriátrico, sendo os fatos observados, registrados e analisados. Para seleção dos artigos, foram consultados ensaios clínicos randomizados e artigos científicos nas bases de dados PEDro (Physiotherapy Evidence Database) MEDLINE/Pubmed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e Scielo (Scientific Electronic Library Online) sendo delimitado o período de busca de Agosto a Setembro de 2022.

Os estudos que cumpriram os critérios de inclusão foram avaliados quanto à qualidade metodológica originalmente publicados em português, com data de publicação entre 2015 a 2022 e que utilizam o método de dupla tarefa no tratamento terapêutico. Foram excluídos artigos duplicados e artigos que não estão relacionados integralmente com o tema.

Os critérios de inclusão foram estudos que abordavam a prática de exercícios de dupla tarefa no tratamento terapêutico em idosos e estudos que retratam os efeitos do exercício de dupla tarefa em idosos e atuação da fisioterapia em idosos.

Foram excluídos estudos de revisão que não abordavam a aplicação dos exercícios de dupla tarefa, estudos que não estavam correlacionados com o tema, artigos duplicados e estudos que não apresentavam intervenção.

3 RESULTADOS

Foram selecionados 12 artigos, dentre estes 7 foram selecionados e 5 foram excluídos por não se encaixarem no critério de inclusão e exclusão, sendo 1 duplicado, 1 não de acordo com o tema, 1 somente resumo, 1 que não apresentava intervenção e 1 que não estava de acordo com o idioma de inclusão.

Os 7 artigos selecionados para a pesquisa foram detalhadamente analisados, para que se tivesse um melhor entendimento e compreensão dos impactos positivos referente a utilização dos exercícios de dupla tarefa no tratamento de idosos. 3 artigos tratam respectivamente do trabalho com o cognitivo por meio da dupla tarefa, outros 4 com enfoque na prevenção de quedas em idoso utilizando a dupla tarefa e dois focado na resposta positiva que a dupla tarefa pode proporcionar .

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
SIQUEIRA et al., 2021.	Revisão Bibliográfica.	Este estudo tem como objetivo elencar os benefícios da aplicabilidade e da dupla tarefa nas condições físicas em	Trata-se de uma Revisão bibliográfica retrospectiva onde foram selecionados artigos nas bases de dados PEDro, PubMed e SciELO	Observou-se melhora na função global frontal, força em membro inferior, flexibilidade e melhora da marcha.

		pacientes idosos com alterações cognitivas descrito na literatura.		
FEREIRA et al., 2017	Revisão Bibliográfica.	Avaliar os efeitos dos treinos multimodal com a dupla tarefa.	Revisão sistemática para identificar os estudos que atendam aos Critérios de inclusão e exclusão.	Observaram-se que na maioria houve melhora nas funções cognitivas e fortalecimento de membros inferiores nos idosos que tinha Alzheimer, e na maioria dos que não tinham.
FALBO et al., 2016.	Revisão de literatura.	Verificar a dupla tarefa como estratégia terapêutica em fisioterapia neurofuncional e cognitiva	Trata-se de uma revisão bibliográfica retrospectiva onde foram selecionados artigos nas base de dados PEDro, PubMed e SciELO.	Benefícios positivos sobre a prática de exercícios de dupla tarefa em idosos com alterações cognitivas.
LEIVA-VERAS et al., 2015.	Revisão de Literatura.	Realizar o levantamento dos recursos fisioterapêuticos utilizados para a	Caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura. ensaios clínicos, estudos de caso ou relatos de	A prática de exercícios físicos promove melhoras significativas no aspecto equilíbrio, flexibilidade,

		prevenção de quedas entre idosos.	experiência disponibilizados na integra relacionados a intervenções fisioterapêuticas e publicadas nos idiomas português e inglês no período de 2006 a 2016.	funcionalidade e aumento da resistência muscular, reduzindo e consequentemente quebrando o ciclo vicioso de quedas.
MENDEL et al., 2015.	Revisão Bibliográfica	Discutir as possibilidades de utilização da dupla tarefa no âmbito de reabilitação de pacientes neurológicos	Foram realizadas buscas nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, LILACS e PEDro.	O treinamento de dupla tarefa parece ter efeitos positivos na marcha, cognição, habilidades de automatização e transferência de aprendizado, sugerindo que essa possa ser uma estratégia valiosa para a reabilitação neurológica.
BHERER, 2015.	Revisão de Literatura.	Objetivo realizar uma revisão integrativa sobre os impactos da dupla tarefa na saúde da pessoa idosa.	As pesquisas foram realizadas nas bases de dados: Scielo, Pubmed e ScincyDirect, limitando-se a artigos publicados nos últimos cinco anos.	Evidenciou-se os potenciais efeitos positivos do treinamento de dupla tarefa sobre a saúde de idosos.

SANTOS MARINA et al., 2014.	Revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados.	Revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados do efeito de intervenção da duplatarefa na marcha em pacientes portadores da doença de Parkinson.	Foi realizado uma busca por ensaios clínicos aleatórios, nas bases de dados: MEDLINE, LILACS, Scielo, Cochrane e PEDro. Dois revisores extraíram dados de forma independente e a qualidade metodológica foi avaliada utilizando-se a escala de PEDro. Foram selecionados 2 artigos que abrangeram 175 participantes.	O treino com marcadores externos e com musica, que são formas de se treinar a dupla-tarefa, apresentou durante a marcha melhora na performace da marcha ·
-----------------------------------	--	---	--	---

4 DISCUSSÃO

Em sua avaliação Falbo (2016), observa que houve melhoras tanto no cognitivo quanto na mobilidade dos idosos, houve melhora na marcha e em vários outros aspectos físicos e psicológicos.

Siqueira (2021) analisa que a técnica não beneficia somente o cognitivo, mas também a parte motora e funcional dos indivíduos, demonstrando ótimos resultados nos idosos.

No estudo de Ferreira (2017), demonstrou-se que o treinamento físico multimodal com dupla tarefa melhorou as funções cognitivas frontais e a força muscular de membros inferiores de idosos com Doença de Alzheimer, e mostrou que há muitos benefícios quando se é utilizada a dupla tarefa com esses idosos.

Medel (2015) observa que a utilização da dupla no geral traz bons resultados quando utilizado de maneira correta em idosos que apresentam alguma patologia neurológica e que pode ser adotado no tratamento de idosos que já praticam atividade física, e também para os que não praticam.

Leiva-Veras (2015) afirma que é possível usar o treino de dupla tarefa também na prevenção de quedas, trazendo impacto positivo, demonstrando que os idosos que participaram e fizeram a dupla tarefa, sentiram melhoras no equilíbrio, força e também na parte cognitiva, a minoria dos idosos participantes não tiveram tanto resultado, mas todos foram influenciados a adotar a atividade física e utilizar a dupla tarefa no seu tratamento ou como hábito de vida.

Bherer (2015) ao avaliar o impacto que a dupla tarefa tem nos idosos, afirma que os resultados trazem muitos pontos positivos, como melhora no desempenho na caminhada, em aspectos como: melhora da cadência, da variabilidade da marcha, e ajuda a manter a eficiência cognitiva no envelhecimento.

O estudo de Santos Marina (2014) mostrou que o treinamento de dupla tarefa é um método que trás muitos benefícios para os idosos com Alzheimer auxiliando na cognição e também na parte funcional possibilitando melhor qualidade de vida e independência.

Os exercícios de dupla tarefa tem impactos positivos no tratamento fisioterapêutico geriátrico segundo os artigos analisados, entretanto, são necessários mais estudos para fomentar esses impactos a curto e longo prazo.

5 CONCLUSÃO

Com base nos estudos realizados concluímos que a utilização dos exercícios de dupla tarefa proporcionam um efeito positivo no tratamento de pacientes idosos que apresentam algum grau de dificuldade ao realizarem suas atividades de vida diária, os exercícios de dupla tarefa tem se mostrado um agente indispensável no tratamento de pessoas idosas com alguma doença neurológica e também como forma de prevenção.

Espera-se que este trabalho contribua com futuras pesquisas na área de fisioterapia geriátrica.

REFERÊNCIAS

BHERER L. **Plasticidade cognitiva em idosos: efeitos do treinamento cognitivo e exercícios físicos**. Anais da Academia de ciências de Nova York. 2015.

FALBO,S; CONDELLO, G; CAPRANICA,L; FORTE, R; PESCE,C. **Effects of physicalcognitive Dual task training on executive function and Gait performace in older adults:A Randomized controlled trial**. BIOMed research international, 2016.

FEREIRA, Bruno navaes et al. **Dual-Task multimodal physical training in Alzheimer disease: effect on cognitivelfunctions and muscl etrength**. Revista Brasileira de Cineantropometria e desempenho humano, 2017.

LEIVA ,J . A. L; SALAZAR-GONZÁLEZ, B. C. S; GALLEGOS-CABRIALES. E. C. G. et al . **Relação entre competencia , usabilidade, ambiente e risco de quedas em idosos**. Revista Latino-Americana de Emfermagem. v. 23, n. 6, p. 1.139-1.148. Nov- Dez, 2015.

MENDEL, T; BARBOSA, W. O; SASAKI,A, C. **Dupla tarefa como estratégia terapêutica neurofuncional; uma revisão da literatura**. Actar Fisiatr. n. 22, p. 206-211, 2015.

SANTOS MARINA et al. **Dupla -Tarefa na doença de parkinson: uma revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados**. Revista brasileira de geriatria e gerontologia, 2014.

SIQUEIRA ,Thiago. **Os benefícios da pratica de exercícios de dupla tarefa em idosos com alterações cognitivas: revisão bibliográfica**. Belo Horizonte. Escola de educação física e fisioterapia e terapia ocupacional/UFMG. Editor. Universidade Federal de Minas Gerais. 13.03.2021.

VERAS, R. P; OLIVEIRA, M. **Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado**. Ciência e Saúde Coletiva. n.23, p.1929-1936, 2018.